

EW08

Gesundheitskiosk, Social Prescribing, Primärversorgungszentren - die hausärztliche Perspektive auf Konzepte zur Versorgung von Menschen mit gesundheitsrelevanten sozialen Problemen

EW07

Studieninformation

Sehr geehrte Kolleg:innen,
wir bieten Ihnen die Teilnahme der Studie "Gesundheitskiosk, Social Prescribing, Primärversorgungszentren - die hausärztliche Perspektive auf Konzepte zur Versorgung von Menschen mit gesundheitsrelevanten sozialen Problemen" an.

In dieser Studie geht es um die Versorgung von Menschen mit gesundheitsrelevanten sozialen Problemen in Deutschland. Mit Hilfe einer Befragung möchten wir die Perspektive von in Deutschland tätigen Hausärzt:innen dazu erheben. Mit den Ergebnissen der Studie möchten wir die Versorgung von Menschen mit gesundheitsrelevanten sozialen Problemen verbessern.

Es können alle in Deutschland tätigen Hausärzt:innen (FÄ für Allgemeinmedizin oder Innere Medizin oder hausärztlich tätige praktische Ärzt:innen teilnehmen, unabhängig davon, ob sie praktische Erfahrungen mit den untersuchten Versorgungsformen haben.

Die Studie ist eine anonyme Online-Befragung.

Die Studie wird durchgeführt von der Arbeitsgruppe Urban Primary Care unter Leitung von Prof. Dr. Wolfram Herrmann am Institut für Allgemeinmedizin der Charité – Universitätsmedizin Berlin.

Die Umfragedaten werden sicher auf einem Server der Charité gespeichert. Nur Mitarbeiter:innen der Arbeitsgruppe haben Zugriff auf die Daten. Ergebnisse der Studie werden in einer Form veröffentlicht, die keine Rückschlüsse auf individuelle Personen zulässt. Im Anschluss wird ein anonymisierter Datensatz anderen Wissenschaftler:innen zur Verfügung gestellt. Ihre Rechte auf Löschung, Auskunft und Berichtigung, sowie das Recht auf Widerspruch der Datenverarbeitung, auf Datenportabilität, und das Recht auf Widerruf der Einwilligung sind eingeschränkt, weil die Befragungsdaten anonym erhoben werden, trotzdem besteht das Recht auf Fragen zum Projekt und zur Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde.

Die Teilnahme dauert ungefähr 10 Minuten.

Die Teilnahme an der Studie ist mit keinem Risiko für Sie verbunden.

Sie helfen dabei mit, die Versorgung von Menschen mit gesundheitsrelevanten sozialen Problemen zu verbessern.

Studienleiter: Prof. Dr. Wolfram Herrmann, wolfram.herrmann@charite.de

EW01

Studieneinwilligung

Eine Teilnahme an der Studie setzt voraus, dass Sie aktiv in die Studienteilnahme einwilligen.

Freiwilligkeit. Ihre Teilnahme an dieser Untersuchung ist freiwillig. Es steht Ihnen zu jedem Zeitpunkt dieser Studie frei, Ihre Teilnahme abzubrechen, ohne dass Ihnen daraus Nachteile entstehen.

Anonymität. Ihre Daten sind selbstverständlich vertraulich, werden nur in anonymisierter Form ausgewertet und nicht an Dritte weitergegeben. Demographische Angaben wie Alter oder Geschlecht lassen keinen eindeutigen Schluss auf Ihre Person zu. Ein anonymer Datensatz kann anschließend anderen Wissenschaftler:innen zur Verfügung gestellt werden.

Fragen. Falls Sie noch Fragen zu dieser Studie haben sollten, wenden Sie sich bitte an den Studienleiter Prof. Dr. Wolfram Herrmann unter wolfram.herrmann@charite.de.

Bei Anliegen zur Datenverarbeitung und zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen können Sie sich auch an die Datenschutzbeauftragte der Charité Universitätsmedizin Berlin wenden:

Datenschutzbeauftragte der Charité – Universitätsmedizin Berlin

Charitéplatz 1

10117 Berlin

Telefon: +49 30 450 580016

E-Mail: datenschutzbeauftragte@charite.de

Für den Fall, dass Sie eine Datenverarbeitung für rechtswidrig halten, haben Sie die Möglichkeit, bei der für die Charité - Universitätsmedizin Berlin zuständigen Aufsichtsbehörde Beschwerde einzureichen:

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Alt-Moabit 59-61

10555 Berlin

Telefon: +49 30 13889-0

Fax: +49 30 2155050

E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de

Hiermit bestätige ich, dass ich mindestens 18 Jahre alt bin sowie die Einverständniserklärung gelesen und verstanden habe.

- Nein (nicht an der Studie teilnehmen)
- Ja

Social Prescribing (Soziales Rezept)

Als erstes von vier Konzepten geht es nun um "Social Prescribing"

EIO1

1. Ich habe schon einmal etwas von dem Konzept des „Social Prescribing“ (Soziales Rezept) gehört oder gelesen.

- Ja
- Nein

Social Prescribing (Soziales Rezept)

EI09

Beim Social Prescribing haben Hausärzt:innen die Möglichkeit, Patient:innen mit gesundheitsrelevanten sozialen Problemen über eine:n sogenannte:n Link Worker an Angebote vor Ort zu vermitteln.

Wenn sich ein:e Patient:in mit sozialen Problemen, wie beispielsweise Einsamkeit oder Problemen am Arbeitsplatz, in der hausärztlichen Versorgung vorstellt, kann ein "Soziales Rezept" ausgestellt werden. Damit erhält der/die Patient:in einen Termin bei einem Link Worker. Link Worker sind speziell geschulte Personen mit Kenntnissen im Gesundheits- und Sozialsystem. Die Link Worker kommen entweder in die Praxis oder sind bei anderen Einrichtungen vor Ort tätig. In mehreren Gesprächen erstellen Patient:in und Link Worker gemeinsam einen Plan. Der Link Worker unterstützt die Patient:innen beim Aufsuchen der Angebote. Dies kann zum Beispiel eine Schuldnerberatung, ein Gartenbauverein, ein Fitnessstudio oder ein Chor sein. Das Ziel des Konzepts ist nicht nur die Lösung der individuellen Probleme, sondern auch die Stärkung der Problemlösekompetenz von Patient:innen und des nachbarschaftlichen Zusammenhalts.

2. Ich finde das Konzept des Social Prescribing (Soziales Rezept) sinnvoll für das deutsche Gesundheitssystem. EI05

- Trifft nicht zu
 Trifft eher nicht zu
 Teils-teils
 Trifft eher zu
 Trifft zu

3. Ich fände es gut, wenn ein Link Worker in meine Praxis kommen würde (z.B. 1x/Woche), um meine Patient:innen an geeignete Angebote in der Nachbarschaft zu vermitteln. EI13

- Trifft nicht zu
 Trifft eher nicht zu
 Teils-teils
 Trifft eher zu
 Trifft zu

Sozialarbeiter:in in der Praxis

Als zweites von vier Konzepten geht es nun um "Sozialarbeiter:in in der Praxis"

4. Ich habe schon einmal etwas von dem Konzept „Sozialarbeiter:in in der Praxis“ (auch „arztpraxisinterne Sozialberatung“) gehört oder gelesen. EI02

- Ja
 Nein

Sozialarbeiter:in in der Praxis/Arztpraxisinterne Sozialberatung

EI10

Beim Konzept des Sozialarbeiters in der Praxis (auch "arztpraxisinterne Sozialberatung" genannt) kommt meist zu einem festen Zeitpunkt (z.B. einmal in der Woche nachmittags) ein:e Sozialarbeiter:in in die Praxis um Beratungsgespräche mit den Patient:innen durchzuführen. Dabei geht es hauptsächlich um klassische soziale Arbeit ähnlich des Sozialdienstes im Krankenhaus. Dies kann beispielsweise das Stellen von Anträgen für Pflegeversicherung oder die Beratung zu Sozialleistungen umfassen.

5. Ich finde das Konzept eine:r Sozialarbeiter:in in der Praxis sinnvoll für das deutsche Gesundheitssystem.

EI06

- Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Teils-teils Trifft eher zu Trifft zu

6. Ich fände es gut, wenn ein:e Sozialarbeiter:in in meine Praxis kommen würde (z.B. 1x/Woche), um meine Patient:innen zu beraten.

EI14

- Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Teils-teils Trifft eher zu Trifft zu

Gesundheitskiosk

Als drittes von vier Konzepten geht es nun um den "Gesundheitskiosk"

7. Ich habe schon einmal etwas von dem Konzept des Gesundheitskiosks gehört oder gelesen.

EI03

- Ja
 Nein

Gesundheitskiosk

EI11

Ein Gesundheitskiosk ist ein niedrigschwelliges Beratungsangebot zu gesundheitlichen und sozialen Themen. Der Gesundheitskiosk kann ohne Voranmeldung besucht werden, Hausärzt:innen können Patient:innen aber auch an den Gesundheitskiosk überweisen. Im Gesundheitskiosk beraten Mitarbeiter:innen zu Gesundheitsfragen. Kurse, Vorträge und Gruppenangebote werden ebenfalls angeboten. Der Gesundheitskiosk kooperiert mit Ärzt:innen, Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen vor Ort, an die Ratsuchende bei Bedarf weitervermittelt werden können. Ziel des Gesundheitskiosks ist es, den Gesundheitsstatus der Patient:innen zu verbessern und ihre Gesundheitskompetenz zu stärken.

8. Ich finde das Konzept des Gesundheitskiosks sinnvoll für das deutsche Gesundheitssystem.

EI07

- Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Teils-teils Trifft eher zu Trifft zu

9. Ich fände es gut, wenn ich meine Patient:innen an einen Gesundheitskiosk überweisen könnte.

EI15

- Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Teils-teils Trifft eher zu Trifft zu

Primärversorgungszentren

Als letztes von vier Konzepten geht es nun um "Primärversorgungszentren"

EI04

10. Ich habe schon einmal etwas von dem Konzept der integrierten Primärversorgungszentren gehört oder gelesen.

- Ja
 Nein

Integriertes Primärversorgungszentrum

EI12

In integrierten Primärversorgungszentren wird die gesamte Primärversorgung aus einer Hand organisiert und auf den regionalen Bedarf abgestimmt. Dazu werden multiprofessionelle Teams aus Gesundheits-, Sozial- und anderen Berufen gebildet, die auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Die Patient:innen sollen kontinuierlich unter einem Dach versorgt und im Umgang mit ihrer Erkrankung unterstützt werden. Gruppenangebote, eine lokale Anlaufstelle wie ein Café und die enge Zusammenarbeit mit der Nachbarschaft sind typisch für integrierte Primärversorgungszentren.

11. Ich finde das Konzept der integrierten Primärversorgungszentren sinnvoll für das deutsche Gesundheitssystem.

EI08

- Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Teils-teils Trifft eher zu Trifft zu

12. Ich fände es gut, meine Praxis in ein Primärversorgungszentrum zu integrieren.

EI16

- Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Teils-teils Trifft eher zu Trifft zu

Vergleich der Konzepte

Nun geht es um einen Vergleich der vier Konzepte.

13. Bitte ordnen Sie vorgestellten Konzepte danach, welches Ihrer Meinung nach am ehesten in der Breite in Deutschland umgesetzt werden sollte.

EI17

1 (oben) = sollte am ehesten umgesetzt werden

4 (unten) = sollte am wenigsten umgesetzt werden

1	Social Prescribing	Sozialarbeiter:in in der Praxis
2	Gesundheitskiosk	Integriertes Primärversorgungszentrum
3		
4		

14. Hier können Sie – wenn Sie möchten – ergänzend begründen, warum Sie welches Konzept bevorzugen.

EI18

(bitte machen Sie hier keine Angaben, über die man Ihre Person identifizieren kann)

Angaben zu Praxis und Person

Zum Schluss bitten wir Sie noch um einige Angaben zu Ihrer Praxis und Ihrer Person.

15. Geschlecht:

PR07

- Mann
- Frau
- Divers
- Sonstiges

16. Alter:

PR06

(in Jahren)

17. Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie als Hausärztin/Hausarzt (nach Facharztprüfung)?

PR01

- seit weniger als 5 Jahren
- seit 5-10 Jahren
- seit 10-20 Jahren
- seit mehr als 20 Jahren

18. Im Bereich welcher Kassenärztlichen Vereinigung ist Ihre Praxis lokalisiert?

PR10

19. Welche Kategorie beschreibt Ihr Praxisumfeld am besten?

PR09

- Großstadt (ab 100.000 Einwohner)
- Mittelstadt (ab 20.000 bis 100.000 Einwohner)
- Kleinstadt (ab 5.000 bis 20.000 Einwohner)
- Landgemeinde (bis 5.000 Einwohner)

20. Wie würden Sie das Umfeld beschreiben, in dem Sie tätig sind?

PR05

- ein Umfeld mit hohem Sozialstatus
- ein Umfeld mit niedrigem Sozialstatus
- durchmischt

PR03

21. Wie viele Arztsttze gehren insgesamt zu der Praxis, in der Sie ttig sind?

(z.B. 1,5)

22. Wie viele Scheine haben Sie persnlich durchschnittlich pro Quartal im letzten Jahr abgerechnet, bezogen auf Ihren Arztsttze(-Anteil) bzw. auf den Arztsttze(-Anteil), auf dem Sie angestellt arbeiten?

PR04

- bis 399
- 400 bis 599
- 600 bis 799
- 800 bis 999
- 1000 bis 1.199
- 1.200 bis 1.399
- 1.400 und mehr

23. Wie hoch schtzen Sie den Anteil von Patient:innen mit psychosozialen Problemen in Ihrer Praxis ein?

PR08

0%

100%

Anteil Patient:innen mit psychosozialen Probleme

Letzte Seite

Vielen Dank fr Ihre Teilnahme!

Wir mchten uns ganz herzlich fr Ihre Mithilfe bedanken.

Ihre Antworten wurden gespeichert, Sie knnen das Browser-Fenster nun schlieen.

[Prof. Wolfram Herrmann](#), [Charit - Universittsmedizin Berlin](#), [Institut fr Allgemeinmedizin](#), [AG Urban Primary Care](#)